

ЖИНОЯТЧИЛИККА ҚАРШИ КУРАШ СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ПРИНЦИПЛАРИ

Аскарлов Кодир Воитханович

Ўзбекистон Республикаси

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси

“Прокурорлик фаолияти” йўналиши тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13355033>

Аннотация: Мазкур мақолада жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги фаолиятни мувофиқлаштиришнинг асосий принципларига доир масалалар баён этилган. Шунингдек, мақолада принципларнинг бирлик; марказлашганлик; қонунийлик; мустақиллик; ошкоралик каби турлари ҳам таҳлил этилган.

Калит сўзлари: Жавобгарлик, жиноят, қонунийлик, очиқлик, жиноятчиликка қарши курашиш, олдини олиш, мувофиқлаштириш, ўзаро, ҳамкорлик, фаолият.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Аскарлов Кодир Воитханович

Республика Узбекистан

Академия правоохранительных органов

Студент курса «Прокурорская деятельность».

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с основными принципами координации деятельности в сфере борьбы с преступностью. Также в статье единство принципов; центральность; законность; независимость; такие типы, как прозрачность, также анализируются.

Ключевые слова: Подотчетность, преступность, законность, открытость, борьба с преступностью, предупреждение, координация, взаимодействие, сотрудничество, деятельность.

THE MAIN PRINCIPLES OF COORDINATION OF ACTIVITIES IN THE FIELD OF FIGHTING CRIME

Askarov Kodir Voitkhanovich

Republic of Uzbekistan

Law enforcement academy

Student of "Prosecutor's activity" field

Abstract: This article describes the issues related to the main principles of coordination of activities in the field of fighting crime. Also in the article unity of principles; centrality; legality; independence; types such as transparency are also analyzed.

Key words: Accountability, crime, legality, openness, fight against crime, prevention, coordination, interaction, cooperation, activity.

Бизга маълумки, жиноятларни олдини олишни мувофиқлаштириш тушунчасининг назарий асослари бу ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўзаро ҳамкорликда вазифалар тақсимотини амалга ошириши ва ушбу вазифани қуйидаги принциплар асосида амалга оширишлари белгилаб қўйилган. Мувофиқлаштириш принциплари:

Мувофиқлаштириш принциплари ҳам мавжуд бўлиб улар қуйидагилардан иборатдир: қонунийлик, очиқлик, жиноятчиликка қарши курашда ўзаролик ва ўзаро ҳамкорлик ҳамда мустақиллик.

Жиноятчиликка қарши курашиш органларининг фаолияти, мувофиқлаштиришда иштирок этувчи барча ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари учун мажбурий, белгилаган асосий меъёрий манбаларга таянган ҳолда прокурорлар томонидан мувофиқлаштирилади.

Прокуратура органларини ташкил этиш ва улар фаолиятининг асосий принциплари қуйидагилардан иборат¹: бирлик; марказлашганлик; қонунийлик; мустақиллик; ошкоралик кабилардан.

Жиноятчиликка қарши курашувчи ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг фаолиятини мувофиқлаштириш асосан *қонунийлик* тамойилига асосан амалга оширилади. Бу тамойил авваламбор прокуратуранинг ҳар бир органи, ҳар бир ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ва ҳар бир ходим жиноятга қарши курашиш фаолиятини мувофиқлаштириш жараёнини қонунга қатъий риоя қилган ҳолда ва қонун асосида амалга оширилишини билдиради.

Мувофиқлаштиришнинг кейинги бир тамойили бу – *ўзаро ҳамкорлик* бўлиб, жиноятчиликка қарши курашувчи органлар томонидан доимий равишда жиноятчиликка қарши кураш бўйича ўзаро тадбирлар ўтказиш ва биргаликда фаолият кўрсатиш ва самарали натижаларга эришиш ҳисобланади. Бу тамойилга асосан мувофиқлаштириш фаолиятининг барча иштирокчилари кенгашда кўриб чиқиш учун таклифлар киритиши, тадбирлар ишлаб чиқишда ва маслаҳатда тенг ҳуқуқлардан фойдаланишади.

Бош прокурор қонунчилик ташаббусига эга бўлиб, мазкур ваколат прокуратура органларига қонунчилик жараёнида иштирок этишини таъминлайди. Бу ваколат мамлакатнинг иқтисодий-ижтимоий ҳаётида мустақил иштирок этиш имкониятини беради.

Мустақиллик тамойилига кўра, прокурорлар функционал қарорларни қабул қилишни ва ҳаракатларни фақат қонунийлик, ички ишонч, тўлиқлик, ҳар томонлама ва холислик талабларига мувофиқ амалга оширадилар.

Демак-ки, прокуратура барча давлат тузилмаларидан мустақил фаолият юритиши лозим. Давлат органлари, жамоат бирлашмалари ҳамда мансабдор шахсларнинг ҳеч бири прокурорнинг назорат фаолиятига халақит бермаслиги керак, бу эса, ушбу фаолиятни амалга оширишда қонунларга қатъий риоя этилишини кафолатлашга имкон беради.

Шу ўринда, “мустақиллик” тамойилини фаолият доираси нуқтаи назаридан, *ташқи ва ички мустақилликка* ҳам ажратиш мумкин. Бунда, *прокурорларнинг ички мустақиллиги* – ўз вазифаларида шаффофлик ва адолатлилиқ, иш фаолиятини баҳолаш, ишга қабул қилиша лавозимга кўтариш, ишдан бўшатиш ва иш ҳақи масалалари билан боғлиқ мустақилликни ўз ичига олади.

Ташқи мустақиллик эса, прокуратуранинг “уччала ҳокимият” тизимида кирувчи

¹Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги 257-II-сон Қонуни, 2001 йил 29 август. // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.

барча органлардан ва бошқа субъектлардан мустақил фаолият кўрсатишида намоён бўлади.

Бундан ташқари, жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги фаолиятни мувофиқлаштиришнинг асосий принципларидан бири “бирлик” принциpidир.

Қонунчиликда “бирлик” тамойилининг аниқ ҳуқуқий тушунчаси мавжуд эмаслигини қайд этиб ўтмоқчимиз.

Бирлик принципи, деганда Ўзбекистон Республикасида амал қилаётган ҳудудий ва ихтисослашган прокурорлар ягона тизимини ташкил этиши тушунилади. Соддароқ қилиб айтганда прокуратура органлари фаолиятининг бирлиги, ҳамма прокуратура органларини ташкил этиш ва фаолият принципларининг бирлигида намоён бўлади, прокуратура органларини Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори бошчилигидаги ягона марказий маҳкама бошқаради. Прокуратуранинг бирлик принципи бу органлар олдида қўйилган вазифаларнинг ҳам бирлиги билан белгиланади, яъни давлат номидан қонунийликни мустаҳкамлаш ва қонун устуворлигини қарор топтиришдир.

Бу борада, ҳуқуқшунос олим Б.Пўлатовнинг фикрига кўра, прокуратура фаолиятининг бирлик тамойили, аввало, бу органлар олдида қўйилган вазифаларнинг бирлиги билан белгиланади. Қонун бузилишини аниқлаш ва бартараф этиш борасидаги юқори турувчи ва қуйи прокурорларнинг ваколатлари бир хил².

З.Ибрагимов ҳам ушбу фикрни қувватлаб, “прокуратура органларининг иш фаолиятидаги бирлик тамойили уларнинг юқоридан пастгача бир хил тартиб-қоидалар асосида ягона мақсадларни кўзда тутган ҳолда фаолият кўрсатишини, ягона вазифаларни амалга оширишни ҳамда айнан бир хилдаги қонунларга риоя қилишини намоён этади”³, деб таъкидлаган.

Бундан ташқари, бирлик принципи бу юқори турувчи принцип томонидан қуйи турувчи принципга ўзининг мажбуриятларини бажарилишини топшириши, қуйи турувчи принципларнинг мажбуриятини юқори турувчи принциплар томонидан бажарилиши, қонунда белгиланганидан ташқари, унинг қарорларини ўзгартириш ёки бекор қилинишини билдиради.

Марказлашганлик принципи - бу қуйи турувчи прокурорнинг юқори турувчи прокурорларга бўйсунлигини ҳамда Бош прокурорга бўйсунлиши тушунилади. Бошқача қилиб айтсак, прокуратура органлари Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори раҳбарлик қиладиган ягона марказлашган тизимни ташкил этади.

Қуйи турувчи прокурорлар юқори турувчи прокурорларга ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорига бўйсунлиши ҳамда ҳисобдолиги асосида фаолият кўрсатади.

Шаҳарлар, туманлар ва ихтисослаштирилган прокуратуранинг прокурорлари Бош прокурор томонидан тайинланади. Лавозимга белгилаш тартибига қарамасдан барча прокурорлар Бош прокурор томонидан лавозимидан четлаштирилади, улар унга бўйсундилар ва ҳисобот берадилар. Юқори турувчи прокурорлар қуйи турувчи прокурорлар фаолиятини бошқарадилар ва назорат қиладилар. Бош прокурор томонидан прокурор органлари системасини ташкил этиш бўйича қабул қилинган

² Пўлатов Б.Х. “Қонунлар ижроси устидан прокурор назорати”. – Т. 2006. – Б. 42.

³ Ибрагимов З.С. “Мустақиллик ва Ўзбекистон Республикаси прокуратураси”. – Т. 2011. – Б. 174.

хужжатлари барча прокуратуралар ва уларнинг ходимлари томонидан ижро этилиши мажбурийдир.

Прокуратура тизимида, бошқарув органлари тизимидаги вертикал ва горизантал бўйсунушга нисбатан, бўйсунушнинг фақат вертикал тизими жорий қилинган, яъни қуйи турувчи прокурор, юқори турувчи прокурорга бўйсунди. Ҳамма прокуратура органлари бир хил мақсад ва вазифаларни бажарадилар, назоратни амалга ошириш тартиби, тактикаси ва усули ҳам бир хилдир.

Прокуратура органлари тизимида раҳбарлик принципи ҳам прокурорлик фаолиятига оид барча масалалар фақат прокурор томонидан якка тартибда ҳал қилинишида ифодаланади. Юқори турувчи прокурорларнинг якка тартибдаги буйруқ, фармойишлари қуйи турувчи прокурорлар учун мажбурийдир. Юқори турувчи прокурорлар қуйи турувчи прокурорнинг қарорлари, фармойишларини якка тартибда бекор қилиши мумкин.

Прокуратура фаолиятини ташкил этишнинг ажралмас хусусиятларидан яна бири бу прокурорларнинг ўз фаолиятини қонун доирасида мустақил амалга оширишлари ҳисобланадин

Конституция асосида қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлинган давлат ҳокимияти тизимида прокуратура ўзи функционал вазифасининг моҳиятига кўра ушбу ҳокимиятларнинг бирортасига мансуб эмас ва ҳокимият Ташкилий мувофиқлаштиришнинг аҳамияти ва унга қандай эришиш мумкинлиги ҳақида кўпроқ билиб олиш учун ваколатли органларининг ўзаро функционал ҳамкорлиги ва амалга оширадиган вазифалар бўйича тақсимот жараёнига ҳам алоҳида эътибор қаратиш лозим.

Хулоса қиладиган бўлсак, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ташкилотларнинг вазифалари алоҳида алоҳида норматив хужжатлар, низомлар тартиб қоидалар асосида ташкил этилсада пировард мақсад бари-бир бир эканлиги, яни жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш ҳуқуқий демократик давлат барпо қилиш асосий вазифа эканлиги энг муҳим жиҳат бўлиб қолмоқда.

References:

1. Муҳаммед Али “Эридисатинг сорруптион — ин Сингапоре ехпериеенсе” Пресентатион Папер фор Тхе Семинар он Интернационал Ехпериеенсес он Гоод Говернансе анд Фигхтинг Сорруптион; Фебруарй 17, 2000// [филе:///C:/Усерс/оффисе/Десктоп/БРС Дубаи Давид-Кхоо Спеэч.пдф](file:///C:/Усерс/оффисе/Десктоп/БРС Дубаи Давид-Кхоо Спеэч.пдф).
2. З.М. Исламов К какой власти отнести прокуратуру? - Народное слово, 3 июля 2003 года.
3. “Тхе поситион анд роле оф сҳинесе просураториалорганс ин сриминал жустисе” Гуан Фужин
4. Гордон, Санфорд С. 2009. “Ассессинг Партисан Биас ин Федерал Публис.Сорруптион Просесутионс.” АмерисанПолитисалСсиенсеРевиев 103 (4): 534–54.
5. Авазов Н.Т., Матмуротов А.Р. “Хорижий мамлакатларнинг прокуратура органлари фаолиятини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий хужжатларнинг қиёсий таҳлили”. Илмий рисола. –Т., 2018.

6. Мишин Г.К. О теоретической разработке проблемы коррупции / Под ред. В.В. Лунеева // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. – М.: Юрист, 2001. С. 26.
7. Фриэдрич Сарл Ж. Тхе Патҳологй оф Политисс: Виоленсе, Бетрайал Сорруптион, Сесресй анд Пропаганда. New Ёрк: Ҳарпер & Row, 1972. П. 129.
8. Н.Нодирхонова “Тараққиёт стратегияси” маркази бўлими бошлиғи, “Коррупцияга қарши кураш - давлат ва жамият янгилинишида муҳим омил” 28.11.2021 йил.
9. Б.Исмоилов ва У.Абдурахимов “Давлат хизматчиларининг мол-мулкани декларациялаш коррупциянинг олдини оладими?” Янги Ўзбекистон, Правда востока; 23.07.2020; [хттпс://йуз.уз/неуs/дектларатсиялаштизими-корруптсиянинг-олдини-оладими](https://yuz.uz/news/deklaratsiyalash-tizimi-korruptsiyaning-oladini-oladimi).
10. Корчинский П.П. “Прокуратура в системе конституционного права: сравнительно правовой анализ”, Автореферат, Симферопол, 2020.
11. Ангела Ж. Давис. Тхе Америсан ПР Тхе Америсан Просесутор: Индепенденсе, П ор: Индепенденсе, Поуер, анд тхе Тхр анд тхе Тхреат оф Тйранный. Америсан Университй Уасхингтон Соллеге оф Лав, п/443.